

INFORME TÉCNICO

Sociograma del Tercer Sector

Proyecto CAIR

March 2026

Grant agreement No. 101125843

Índice

- [1. Introducción](#)
- [2. Planificación metodológica del sociograma](#)
- [3. Perfil de las personas participantes](#)
- [4. Desarrollo taller Sociograma](#)
 - [4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología](#)
- [5. Metodología del Sociograma](#)
- [6. Resultados del Sociograma](#)
 - [6.1. Clasificación por tipo de actor](#)
 - [6.3. Análisis relacional](#)
 - [6.4. Relaciones por tipo de vínculo](#)
 - [6.4.1. Relaciones de colaboración \(? \)](#)
 - [6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia \(? \)](#)
 - [6.4.3. Relaciones de dependencia \(? \)](#)
 - [6.4.4. Relaciones de conflicto \(? \)](#)
 - [6.4.5. Relaciones de desacuerdo \(? \)](#)
 - [6.4.6. Ausencia de relación \(? \)](#)
 - [6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar](#)
 - [6.6. Actores ausentes](#)
- [7. Conclusiones](#)
- [8. Recomendaciones](#)
- [9. Bibliografía](#)

1. Introducción

El sociograma del tercer sector del barrio de Carrús se concibe como una herramienta participativa integrada en el proceso de diagnóstico del Proyecto CAIR, cuyo propósito general es comprender las dinámicas comunitarias que influyen en la salud y el bienestar en contextos urbanos de alta diversidad.

En esta fase del proyecto, el sociograma se emplea como una técnica de mapeo social colaborativo que permite identificar los actores presentes en el territorio y representar las relaciones que mantienen entre sí a partir de la percepción de las personas participantes. Más que un producto gráfico, el sociograma constituye un dispositivo analítico y reflexivo: una representación colectiva de cómo la comunidad entiende su propia red social, institucional y de apoyo (Maya-Jariego, 2015; Martín Gutiérrez, 1999).

Desde una perspectiva metodológica, este enfoque se alinea con las corrientes de la Investigación-Acción Participativa Basada en la Comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés), que buscan integrar la producción de conocimiento con la acción transformadora y la corresponsabilidad social (Fierheller et al., 2024; Gilfoyle et al., 2022). La CBPR parte de la premisa de que las comunidades no son solo objeto de estudio, sino agentes activos de análisis y cambio, y que el conocimiento situado que producen resulta esencial para diseñar intervenciones contextualizadas y sostenibles.

El uso del sociograma dentro de este marco refuerza la capacidad de los participantes para visibilizar estructuras de poder, dependencias y alianzas, permitiendo que la red comunitaria se reconozca a sí misma y detecte sus puntos fuertes y débiles (Leppin et al., 2018).

Metodológicamente, el sociograma combina técnicas visuales y relacionales que proceden tanto de la psicología social como del análisis de redes sociales. Como señala Maya-Jariego (2015), el valor de esta herramienta no radica únicamente en la cuantificación de vínculos, sino en su capacidad para interpretar los significados sociales de la conexión: quién colabora con quién, en qué condiciones, y con qué implicaciones para el bienestar colectivo.

En contextos de intervención social, el sociograma permite mapear el poder operativo de los actores, entendido como su capacidad efectiva de acción y decisión en el territorio, diferente del poder institucional formal, así como su grado de contribución al bienestar comunitario (López-Sánchez, 2018).

En el caso de Carrús, un barrio caracterizado por su alta densidad poblacional, diversidad cultural y presencia de entidades sociales, el sociograma adquiere un valor estratégico. Permite reconocer el entramado de relaciones que sostienen la vida comunitaria, identificar zonas de desconexión o aislamiento relacional, y destacar nodos clave (instituciones, asociaciones o grupos) que actúan como mediadores entre el vecindario y los recursos públicos.

Esta información constituye un insumo esencial para el diagnóstico participativo, ya que orienta las fases posteriores del proyecto: la realización de entrevistas, la cocreación de acciones

comunitarias y la evaluación del impacto en salud y equidad (Fierheller et al., 2024; Leppin et al., 2018).

En resumen, el sociograma de Carrús se presenta como una herramienta participativa de análisis relacional, que no solo describe una red existente, sino que activa un proceso colectivo de reflexión, fortaleciendo las bases del trabajo colaborativo entre instituciones, asociaciones y ciudadanía. Su carácter visual y dialógico contribuye a que los actores locales se reconozcan mutuamente, generen una comprensión compartida de su entorno y puedan construir estrategias más cohesionadas para la mejora del bienestar comunitario.

2. Planificación metodológica del sociograma

Fecha: 19 de junio de 2025

Hora: De 10 a 12 horas

Lugar: Centro Social Plaza Barcelona

Reserva del Espacio: La reserva del espacio se realizó por medio de la concejalía de Acción Social.

Convocatoria de personas participantes: Para seleccionar/llegar/contactar/convocar a los participantes de las diferentes asociaciones de la comunidad y a los y las vecinas del barrio se aprovecharon los Encuentros Comunitarios del Distrito 2 (carrús) y los consejos de salud de Carrús y San Fermín, así como los listados de asistentes y convocadas a los mismos. Por otro lado, se colgaron carteles en el centro social de la plaza barcelona para la población general interesada. 34 asociaciones.

Método de convocatoria: 1º por email; 2º WhatsApp, teléfono y 3º carteles

Contenido del email:

Estimada asociación,
Desde el proyecto **CAIR** nos gustaría invitarle a la actividad "TALLER SOCIOGRAMA" del barrio de Carrús.

¿Qué es un sociograma?

Un **sociograma** es una herramienta visual (mapa) que muestra **cómo se relacionan entre sí las personas y organizaciones que forman parte del barrio**, ayudando a ver quiénes están conectados, quiénes colaboran y quiénes están desconectados.

¿En qué consiste?

Durante el taller, construiremos de forma colectiva un "mapa" en el que ubicaremos:

- Quiénes participan en la comunidad.
- Qué relaciones existen entre ellas (colaboración, apoyo, comunicación).
- Y cómo se conectan o se sitúan ciertos actores.

Y lo haremos de manera **participativa y dinámica**.

¿Para qué sirve?

- El sociograma nos ayuda a:
- Identificar personas clave, organizaciones activas o desconectadas.
 - Ver fortalezas y vacíos en la red comunitaria.

Esta actividad tendrá lugar el **jueves 19 de junio de 10:00 a 12:00** de la mañana en el salón de actos del **Centro Social Plaza Barcelona** (Carrer Mario Paturó Sempere, 43, Eixe).

Nos encantaría contar con vuestra participación en esta actividad (1 representante por asociación), ya que vuestro conocimiento y perspectiva son fundamentales para construir un análisis más enriquecedor y realista.

Reservamos confirmación de asistencia a la actividad respondiendo a este correo **hasta el 17 de junio**.

Si tenéis cualquier duda podéis contactarnos o enviarnos un WhatsApp a nuestro teléfono de contacto **683770510**.

Un cordial saludo,

MP José Sancho y Noelia Navarro

Imagen 1: Cartel invitación taller Sociograma tejido social de Carrús.

https://drive.google.com/file/d/107a_defok7hvZDTW3gru4cijWIBUk8rRn/yiew?usp=drive_link

Taller participativo para mejorar tu barrio

Jueves 19 de junio a las 10:00h

Centro Social Plaza Barcelona - Enric Valor

PROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN

QUEREMOS MEJORAR LA SALUD EN CARRÚS, ¿NOS AYUDAS?

¿Por qué debería participar?

La salud depende de las condiciones sociales, económicas y ambientales en las que vivimos. Nadie conoce tu barrio mejor que tú, es por eso que tu opinión y experiencia son clave para transformar y mejorar la salud de la comunidad.

Más información y preguntas:

683770510
cairproject
cairproject.eu

Financia:

Funded by the European Union

erc
European Research Council

Ejecuta:

cair
UNIVERSITAT Miguel Hernández

Colabora:

Asociación de Vecinos de Carrús

3. Perfil de las personas participantes

El sociograma fue construido por representantes del tercer sector en Carrús, con perfiles diversos. Asistieron un total de 8 personas de las cuales 6 fueron mujeres y 2 hombres, de edades entre los 23 y los 78 años. En cuanto al nivel educativo 5 tenían estudios universitarios, 1 secundario, 1 primarios y otro no contestó.

Profesión de los participantes 2 jubilados, 2 psicólogas, 1 terapeuta ocupacional, 1 trabajadora social, 1 técnico de inserción social y 1 no contestó.

Del total de los participantes, 6 pertenecían a alguna de las siguientes asociaciones o entidades:

- Asociación de vecinos Porfirio Pascual
- Asociación de vecinos Plaza Barcelona-1º de Mayo
- Elche acoge
- Cruz Roja
- Fundación Secretariado Gitano
- Servicio de prevención en Salud Mental (Neural)

4. Desarrollo taller Sociograma

4.1. Inicio del taller: Documentación, presentaciones y metodología

Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción y explicación del proyecto CAIR y se repartieron a los participantes los siguientes documentos:

- Consentimiento informado adultos (CI):
https://drive.google.com/file/d/1Oz-ieaQ1abrQMRFwLFQsWWX6F6_HNtZf/view?usp=drive_link
- Consentimiento de Derechos de imagen (CDI):
https://drive.google.com/file/d/1xa8tx1bY5GGV5fskQ7pt0CY1VJca-Ahm/view?usp=drive_link
- Hojas de Información al Paciente (HIP):
https://drive.google.com/file/d/1beTZBsJcffyIbMNPI3o8TI14c5EHB-s/view?usp=drive_link
- Ficha de datos Sociodemográficos Tejido Asociativo: FICHA DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS v1_Tejido asociativo:
https://docs.google.com/document/d/13OU53O5ST_oyb4HrZjmxdlhQzSv8E3Cq/edit?usp=drive_link&oid=115835031406744510609&rtpof=true&sd=true

Estos documentos se explicaron para que las personas participantes pudieran cumplimentarlos. Una vez cumplimentados, se recogieron 3 (CI, CDI, HIP) de los 4 documentos.

Después se procedió a las presentaciones de las dinamizadoras y las participantes y se explicó en qué consistía el sociograma y la dinámica de la sesión.

5. Metodología del Sociograma

Siguiendo la leyenda visual utilizada en el taller participativo, los actores fueron representados con distintas formas geométricas que permiten distinguir su naturaleza:

	Triángulo: Instituciones públicas.
	Círculo: Organizaciones del tercer sector, asociaciones vecinales, ONGs, colectivos organizados.
	Cuadrado: Grupos poblacionales o colectivos no organizados formalmente.

A partir de dos ejes, el poder operativo o capacidad de influencia (eje vertical) y la contribución a la salud y el bienestar comunitario (eje horizontal) (figura 1), las personas participantes situaron más de veinte actores locales en una matriz visual que revela tanto el entramado formal e informal del barrio como sus tensiones, ausencias y potencialidades. El resultado es una cartografía relacional del barrio, entendida como una representación colectiva y situada de los vínculos sociales, institucionales y comunitarios existentes en el presente. que no solo sirve para comprender el estado actual de la red comunitaria, sino también para

orientar de forma estratégica las siguientes fases del proyecto, facilitando la identificación de alianzas clave, vacíos de coordinación y oportunidades para fortalecer la cohesión territorial.

Figura 2: Matriz Sociograma

Plantilla disponible en: https://drive.google.com/file/d/1XYiHTQvE6JmFa6tO2BdCXXyXg1bVvW4f/view?usp=drive_link

LEYENDA	
CATEGORÍAS	RELACIONES
Triángulos: Instituciones 	
Círculos: Asociaciones, organizaciones locales 	
Cuadrados: Colectivos, grupos no organizados, base social 	

Figura 3: Leyenda Sociograma

Plantilla disponible en: https://drive.google.com/file/d/1bW3Ccpqz5aN9ShZiYRopuo51C1ladExO/view?usp=drive_link

6. Resultados del Sociograma

Figura 4: Sociograma del tercer sector del barrio de Carrús

Imagen disponible en: https://drive.google.com/file/d/18Kq02qFDAFDeiHm3-zCNICT1yp8Os1jL/view?usp=drive_link

En el desarrollo discursivo del sociograma se identificaron voces dominantes (asociaciones vecinales con trayectoria), otras que reivindicaron su reconocimiento (como asociaciones gitanas), y algunas que introdujeron dimensiones críticas (asociaciones que visibilizaron el rol de las madres). También se debatió el concepto de poder operativo, distinguiendo entre poder estructural e influencia efectiva sobre el territorio.

6.1. Clasificación por tipo de actor

Siguiendo la leyenda visual utilizada en el taller participativo, los actores identificados por las personas participantes como presentes en la zona de Carrús fueron representados con distintas formas geométricas que permiten distinguir su naturaleza:

|
GRUPOS POBLACIONALES |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Concejalía Acción Social (SS.SS) - Juntas de Distrito - Centros de Salud - Centros Sociales - Ayuntamiento - Colegios e institutos - Consejos de Salud | <ul style="list-style-type: none"> - Iglesias y Mezquitas - Comisiones Obreras - Comisiones de Fiestas - Cruz Roja - Cáritas - Asociaciones de vecinos - Elche Acoge - Fundación Secretariado Gitano - Asociación Gitana Illicitana - Comedor Social - Servicio de Prevención de Salud Mental (Neural) | <ul style="list-style-type: none"> - Madres - Jóvenes con problemas - Vecinos (Población General) - Población Gitana - Población Árabe |

6.2. Relaciones entre actores/Centralidades y nodos clave

El análisis de la matriz relacional del sociograma revela una red compleja de vínculos entre los distintos actores del territorio, en la que coexisten relaciones de colaboración, apoyo (referencia), dependencia, conflicto y ausencia de conexión. Estas relaciones permiten comprender no solo el grado de articulación existente entre instituciones, asociaciones y colectivos, sino también los vacíos, tensiones y potencialidades de la red comunitaria.

Las relaciones de colaboración (\leftrightarrow) se establecen cuando dos actores cooperan de manera bidireccional, compartiendo información, recursos o intervenciones conjuntas en beneficio mutuo. Representan vínculos de reciprocidad, confianza y trabajo en red.

Las relaciones de referencia (\leftarrow) se representan mediante flechas de entrada hacia el actor, e indican que dicho actor recibe derivaciones, peticiones de apoyo de otros. En este caso, el actor actúa como proveedor o punto de referencia dentro de la red.

Las relaciones de dependencia (\rightarrow) en cambio, se reflejan con flechas de salida desde el actor dependiente hacia el actor del que depende. Muestran la necesidad de apoyo, coordinación o recursos externos para llevar a cabo su labor, y por tanto evidencian una asimetría operativa dentro de la red.

También se identificaron relaciones de conflicto (\square), caracterizadas por la existencia de tensiones abiertas o enfrentamientos que dificultan la cooperación, así como relaciones de desacuerdo (\square), donde, sin llegar al

conflicto, se expresan diferencias de criterio, falta de alineación en los objetivos o dificultades de entendimiento entre los actores.

Finalmente, se reconocen relaciones ausentes o potenciales (🕒), es decir, vínculos que no existen actualmente, pero cuya creación se considera necesaria para fortalecer la cohesión y la efectividad de la red comunitaria. Estas relaciones latentes evidencian áreas de oportunidad y posibles líneas de trabajo para futuras acciones de articulación intersectorial.

Tabla 1: Resultados sociograma tejido asociativo de Carrús

ID	Actores presentes en Carrús		TEJIDO ASOCIATIVO DE CARRÚS								
			Recuento total			TOTAL	CONFLICTO	DESACUERDO	SIN RELACIÓN	PODER OPERAT	FAV SALUD BIENST
			COLAB	ENTRA	SALID						
32.1	Fundación Secretariado Gitano	☐	6	2	1	9				MEDIO	MUCHO
5	Cruz Roja	☐	7	1	0	8		☐		MEDIO	MUCHO
1	Ayuntamiento	△	4	3	0	7				ALTO	MUCHO
1.14	Servicios de prevención de Salud Mental (ayto)	☐	2	3	2	7				BAJO	MUCHO
26	Elche acoge	☐	6	0	1	7				MEDIO-ALTO	MUCHO
30	Asociaciones vecinales	☐	2	0	5	7			⊘	MEDIO	MUCHO
4	Cáritas	☐	6	0	0	6				MEDIO-ALTO	MUCHO
32.1	Iglesias y Mezquitas	☐	6	0	0	6				BAJO-MEDIO	POCO-ALGO
3.1	Consejos de Salud	△	3	2	0	5				ALTO	MUCHO
53	Vecinos (población general)	☐	3	0	2	5	☐			BAJO	MUCHO
1.1	Concejalía de acción social	△	2	1	1	4	☐	☐		ALTO	ALGO
1.10	Centros sociales	△	0	3	0	3				ALTO	MUCHO
13	Centros educativos	△	2	0	1	3				ALTO	MUCHO
42.1	Jóvenes con problemas	☐	0	1	2	3				MEDIO-BAJO	MUCHO
50	Población gitana	☐	1	0	2	3	☐			BAJO	MUCHO
24	Comedor social	☐	1	0	1	2				BAJO	27
1.15	Juntas de distrito	△	0	1	0	1				ALTO	MUCHO
3	Centros de salud	△	1	0	0	1				ALTO	MUCHO

27	Comisiones Obreras (CC. OO.)	<input type="checkbox"/>	0	1	0	1				MEDIO	ALGO
31	Comisiones de Fiestas	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1				MEDIO	ALGO
33.2	Asoc. Gitana Illicitana	<input type="checkbox"/>	0	1	0	1				MEDIO-BAJ O	MUCHO
43.1	Madres	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1				MEDIO-BAJ O	ALGO-MUCH O
49.1	Población árabe	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	<input type="checkbox"/>			BAJO	MUCHO

6.3. Análisis relacional

El análisis relacional del sociograma permite visualizar la estructura de vínculos que conecta a los distintos actores del territorio y comprender la dinámica de poder, cooperación y apoyo que caracteriza al entramado comunitario. A partir de las interacciones identificadas, se observa una red densa en torno a determinados nodos institucionales y asociativos que actúan como puntos de articulación entre los diferentes sectores.

Entre los actores que concentran un mayor número de relaciones destacan la Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja, Elche Acoge, Ayuntamiento, Servicios de Prevención de Salud Mental (ayto) y Asociaciones vecinales, que conforman el núcleo central de la red. Estos agentes cumplen un papel estratégico, ya sea como facilitadores de recursos, intermediarios entre la ciudadanía y las instituciones públicas, o promotores de bienestar comunitario.

A partir de este mapa de interconexiones, se identifican distintos tipos de relación (de colaboración, apoyo o referencia, dependencia, conflicto, desacuerdo o de ausencia de vínculo) que permiten profundizar en el modo en que los actores interactúan, se apoyan o se distancian dentro del ecosistema social del barrio

INSTITUCIONES

● **Ayuntamiento:**

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Cruz Roja, Cáritas, Elche Acoge, Fundación Secretariado Gitano.
- □ **Referencia** (flechas de entrada): Servicio de Prevención Salud Mental, Asociación Vecinos,

Concejalía de acción social:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Cruz Roja, Cáritas.
- □ **Dependencia** (flechas salida): Servicio de Prevención Salud Mental, Fundación Secretariado Gitano.
- □ **Conflicto:** Vecinos (población general)

Consejos de Salud:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Cruz Roja, Cáritas, Servicio de Prevención Salud Mental.
- □ **Referencia** (flechas de entrada): Fundación Secretariado Gitano, Asociación Vecinos

Centros Sociales:

- □ **Referencia** (flechas de entrada): Asociación Vecinos, Vecinos (población general), Comedor Social.

Colegios e Institutos:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Fundación Secretariado Gitano, Elche Acoge.

- □ **Dependencia** (flechas salida): Servicio de Prevención Salud Mental

Juntas de Distrito:

- □ **Referencia** (flechas de entrada): Asociación Vecinos.

Centros de Salud:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Cruz Roja.

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR, SIN ÁNIMO DE LUCRO O COLECTIVOS ORGANIZADOS

Cruz Roja (9):

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Centros de Salud, Ayuntamiento., Cáritas, Elche Acoge, Servicio de Prevención Salud Mental, Consejos de Salud.
- □ **Referencia** (flechas de entrada): Jóvenes con problemas,
- □ **Desacuerdo**: Concejalía Acción Social (SS.SS)

Fundación Secretariado Gitano:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Madres, Iglesias y Mezquitas, Cáritas, Elche acoge, Colegios e Institutos, Ayuntamiento.
- □ **Referencia** (flechas de entrada): Población Gitana,
- □ **Dependencia** (flechas salida): Consejos de Salud, Concejalía Acción Social (SS.SS)

Asociación de Vecinos:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Asociación Vecinos, Vecinos (población general),
- □ **Dependencia** (flechas salida): Iglesias y Mezquitas, Consejos de Salud, juntas de Distrito, Centros Sociales, Ayuntamiento.
- ☑ **Sin relación** (necesidad de relación): Comisiones de Fiesta

Cáritas:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Ayuntamiento., Elche Acoge, Fundación Secretariado Gitano, Consejos de Salud, Cruz Roja, Concejalía Acción Social (SS.SS) .

Serv. De Prevención Salud Mental:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Consejos de Salud
- □ **Referencia** (flechas de entrada): Concejalía Acción Social (SS.SS) , Jóvenes con problemas, Cruz Roja, Colegios e Institutos.
- □ **Dependencia** (flechas salida): Ayuntamiento, Madres

Iglesias y Mezquitas:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Fundación Secretariado Gitano, Asociación Vecinos, Comedor Social, Población Árabe, Vecinos (población general), Población gitana.

Elche Acoge:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Colegios e Institutos, Ayuntamiento, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Jóvenes con problemas
- **Dependencia** (flechas salida): Asociación Gitana Ilicitana

Comisiones de Fiestas:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Vecinos (población general)
- **Sin relación** (necesidad de relación): Asociación Vecinos.

Comedor Social:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Iglesias y Mezquitas,
- **Dependencia** (flechas salida): Centros Sociales

Asociación Gitana Ilicitana:

- **Referencia** (flechas de entrada): Población Gitana.

Comisiones Obreras:

- **Referencia** (flechas de entrada): Vecinos (población general).

GRUPOS POBLACIONALES O COLECTIVOS NO ORGANIZADOS FORMALMENTE

Vecinos (población general):

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Comisiones de fiestas, Iglesias y Mezquitas, Asociación de Vecinos,
- **Dependencia** (flechas salida): Comisiones Obreras, Centros Sociales,
- **Conflicto**: Población árabe, Población Gitana, Concejalía Acción Social (SS.SS)

Población Gitana:

- **Colaboración** (flechas bidireccionales): Iglesias y Mezquitas
- **Dependencia** (flechas salida): Fundación Secretariado Gitano, Asociación Gitana Ilicitana,
- **Conflicto**: Vecinos (población general), Población árabe

Jóvenes con Problemas:

- □ **Referencia** (flechas de entrada): Elche Acoge
- □ **Dependencia** (flechas salida): Cruz Roja, Servicio de Prevención Salud Mental

Población Árabe:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Iglesias y Mezquitas,
- □ **Conflicto**: Población Gitana, Vecinos (población general).

Madres:

- □ **Colaboración** (flechas bidireccionales): Fundación Secretariado Gitano

6.4. Relaciones por tipo de vínculo

El análisis del sociograma permitió distinguir distintos tipos de vínculos entre los actores representados, en función de la direccionalidad y naturaleza de sus interacciones. Esta diferenciación ofrece una visión más precisa del funcionamiento interno de la red institucional, asociativa y comunitaria, al mostrar con quién se relaciona y cómo se relaciona.

A partir de la matriz construida durante el taller, se identificaron seis modalidades principales de relación: colaboración (↔), apoyo o referencia (←), dependencia (→), conflicto (□), desacuerdo (□) y ausencia o potencialidad de relación (⊙).

El análisis que sigue describe cada una de ellas.

6.4.1. Relaciones de colaboración (↔)

Las relaciones de colaboración reflejan dinámicas de cooperación bidireccional y confianza mutua entre actores que comparten objetivos, recursos o intervenciones comunes. Destacan por su densidad las entidades del tercer sector, que actúan como puentes entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Entre ellas sobresalen Cruz Roja (7 relaciones de colaboración), la Fundación Secretariado Gitano (6), Cáritas (6), las iglesias y mezquitas (6) y Elche Acoge (6). Estas organizaciones conforman el núcleo operativo de la red, canalizando proyectos, derivaciones y acciones conjuntas.

En el ámbito institucional, el Ayuntamiento mantiene cuatro relaciones de colaboración directas, principalmente con entidades sociales, mientras que algunas de sus áreas específicas, como la concejalía de Acción Social y el Servicio de Prevención en Salud Mental, operan de forma más segmentada, con dos vínculos colaborativos cada una. La matriz sugiere una estructura municipal parcialmente compartimentada, donde los flujos de cooperación dependen más de proyectos o programas concretos que de una estrategia transversal consolidada.

6.4.2. Relaciones de apoyo o referencia (2)

Las relaciones de apoyo o referencia identifican a los actores que ofrecen servicios, información o acompañamiento técnico a otros dentro de la red. Se trata de vínculos unidireccionales que expresan flujos de derivación o asesoramiento, reflejando el papel de ciertos agentes como proveedores de recursos o puntos de acceso institucional para la ciudadanía y las entidades del territorio. En el sociograma, estas relaciones se identifican mediante flechas de entrada, que indican qué actores son percibidos como proveedores de apoyo técnico, servicios o coordinación dentro de la red.

En este tipo de relación destacan los Centros Sociales y el Servicio de Prevención en Salud Mental, ambos con tres relaciones de referencia, seguidos del Ayuntamiento, los Consejos de Salud y la Fundación Secretariado Gitano (con dos cada uno). Se observa cómo los servicios públicos y las organizaciones sociales especializadas actúan como nodos de acceso a recursos básicos (ya sea educativos, sanitarios o sociales), aunque su centralidad también indica una alta demanda que podría derivar en sobrecarga operativa o en una dependencia estructural del resto de la red.

6.4.3. Relaciones de dependencia (2)

Las relaciones de dependencia expresan vínculos en los que un actor requiere del apoyo o de los recursos de otro para mantener su funcionamiento o su capacidad de acción.

Las asociaciones vecinales son las que presentan mayor número de dependencias (5), lo que refleja su papel activo, pero también su limitada autonomía frente a las instituciones públicas y los recursos municipales. Les siguen grupos de población o colectivos específicos, como los jóvenes con problemas (2), la población gitana (2) y el vecindario o población general de la zona (2), que dependen en buena medida de servicios externos para acceder a recursos, acompañamiento o apoyo comunitario.

Este patrón de dependencia evidencia una red donde la iniciativa social convive con una estructura institucional jerarquizada, en la que los actores de base mantienen un papel clave, pero condicionado por la disponibilidad de apoyos externos.

6.4.4. Relaciones de conflicto (2)

En el sociograma se identificaron cuatro actores que mantienen relaciones de conflicto con otros o entre sí: la población gitana, la población árabe, los vecinos y vecinas del barrio (población general) y la concejalía de Acción Social.

Los conflictos señalados tienen un carácter principalmente simbólico y relacional, vinculados a percepciones de desigualdad, dificultades de convivencia y barreras en el acceso a recursos. En algunos casos, como el de la población gitana y árabe, se evidencian tensiones intercomunitarias derivadas de la segmentación territorial y las dinámicas de exclusión social, mientras que los desacuerdos entre la ciudadanía y la administración reflejan desconfianza hacia las instituciones y malestar con los procedimientos burocráticos.

6.4.5. Relaciones de desacuerdo (2)

Se identifican también relaciones de desacuerdo o desavenencia que, sin llegar a un conflicto abierto, muestran divergencias de criterio o dificultades de coordinación entre actores. Destaca el caso de la

concejalía de Acción Social y Cruz Roja, donde se perciben fricciones en torno a la gestión de recursos y competencias, posiblemente derivadas de solapamientos funcionales o falta de comunicación institucional.

6.4.6. Ausencia de relación (☹)

En el análisis emergieron algunos vínculos ausentes que las personas participantes consideraron necesarios o deseables para mejorar la cohesión de la red. En particular, se destacó la falta de relación entre las asociaciones de vecinos y las comisiones de fiestas, dos actores con potencial para dinamizar conjuntamente la vida comunitaria.

6.5. Posicionamiento en el eje poder / bienestar

El ejercicio de posicionamiento permitió representar visualmente cómo perciben las personas participantes la capacidad de influencia y la contribución al bienestar comunitario de los distintos actores del barrio. El eje vertical se interpretó como el nivel de poder operativo, entendido en términos de autonomía en la toma de decisiones, disponibilidad de recursos económicos y capacidad de incidir en el entorno. El eje horizontal reflejó el grado de aportación a la salud y al bienestar, es decir, la medida en que las entidades, asociaciones o colectivos contribuyen de manera directa o indirecta a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

- En el cuadrante superior derecho, donde confluyen un **alto poder operativo y una fuerte contribución al bienestar**, se situaron los grandes actores institucionales del territorio: el Ayuntamiento, los Centros Sociales, los Centros Educativos, los Centros de Salud y los Consejos de Salud. Estas instituciones fueron reconocidas como las que concentran mayor capacidad para tomar decisiones y generar impacto positivo en la salud comunitaria.

En un nivel similar de poder, aunque con una percepción algo menor de su aportación directa al bienestar, se ubicó la concejalía de Acción Social, considerada un actor con alta capacidad de gestión, pero con un alcance limitado en su presencia cotidiana en el barrio.

- En **posiciones intermedias de poder, pero con una alta valoración de su contribución al bienestar**, aparecen Elche Acoge y Cáritas, ambas entidades con fuerte implantación local y un trabajo sostenido en apoyo a las familias, la inclusión social y la atención a necesidades básicas. Muy cerca de ellas se situaron las Asociaciones Vecinales, la Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja, percibidas como agentes con poder operativo medio, pero con un papel relevante en la mejora del bienestar colectivo y la cohesión social.

Otros actores, como Comisiones Obreras y las Comisiones de Fiestas, se ubicaron en un punto intermedio: cuentan con cierta capacidad de acción, especialmente en sus ámbitos de representación y dinamización comunitaria, pero su contribución al bienestar fue valorada como moderada.

- En el cuadrante inferior derecho, que combina un **poder medio o bajo con una fuerte aportación al bienestar**, se destacaron algunos grupos de base y colectivos informales, como jóvenes en situación de vulnerabilidad, la Asociación Gitana Illicitana y el grupo de madres, cuya implicación directa y cotidiana en la vida comunitaria se percibe como valiosa pese a sus limitados recursos o margen de influencia.

- Por último, en la parte inferior del eje, se situaron los actores con **bajo poder operativo y menor incidencia en el bienestar**, entre los que se mencionaron las iglesias y mezquitas, así como, en un plano diferenciado, aquellos con bajo poder, pero alta contribución social, como las vecinas y vecinos del barrio, la población gitana y árabe, y el comedor social, reconocidos por su papel esencial en la ayuda mutua, la solidaridad y el sostenimiento cotidiano de la vida comunitaria.

6.6. Actores ausentes

Durante el taller se detectaron varios actores no representados pero mencionados: Encuentros comunitarios/juntas de distrito, asociaciones juveniles, colectivos LGBTIQ+, AMPAs, centros educativos concretos, entidades culturales y personas sin hogar. Su ausencia puede deberse a la falta de integración en las redes formales o a una infrarrepresentación social, algo para tenerse en cuenta en la fase cualitativa posterior. Por otro lado, las madres fueron mencionadas como motor silencioso, fundamentales en la activación de relaciones y en el acompañamiento a hijos e hijas en su acceso a recursos.

7. Conclusiones

El sociograma participativo permitió visualizar con claridad las dinámicas estructurales que configuran la red comunitaria y los equilibrios (y desequilibrios) de poder, influencia y cooperación en el territorio. Los resultados ponen de manifiesto varios elementos clave:

- **Asimetría entre poder institucional y contribución comunitaria.** Los colectivos que más aportan al bienestar cotidiano del barrio son, a menudo, los que menor reconocimiento y capacidad de decisión tienen dentro de las estructuras formales. Esta brecha entre poder y contribución revela un desequilibrio que limita el potencial transformador de la red.
- **Sobrecarga del tercer sector.** Las organizaciones sociales, como Cruz Roja, Cáritas, Elche Acoge o la Fundación Secretariado Gitano, actúan como mediadores esenciales entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Sin embargo, lo hacen desde una posición de saturación estructural, asumiendo funciones que, en ocasiones, exceden sus recursos y competencias.
- **Fragmentación institucional.** Las relaciones horizontales entre los distintos departamentos municipales y entre instituciones públicas son escasas, lo que genera circuitos de comunicación débiles y una atención comunitaria fragmentada.
- **Vacíos relacionales y actores ausentes.** Existen sectores del tejido social que permanecen sin representación efectiva en la red (como asociaciones juveniles, colectivos culturales, grupos LGBTIQ+, AMPAs o personas sin hogar). Estas ausencias generan zonas de exclusión y limitan la capacidad del barrio para responder colectivamente a sus necesidades.
- **Tensiones intercomunitarias.** Se evidencian conflictos y desconfianzas entre poblaciones de distintos orígenes (particularmente entre población gitana, población árabe y vecindario) que inciden directamente en la convivencia y el bienestar colectivo. Su abordaje requiere espacios de diálogo y mediación intercultural sostenidos en el tiempo.

8. Recomendaciones

A partir de los hallazgos del sociograma, se plantean las siguientes orientaciones estratégicas para fortalecer la red comunitaria y orientar la siguiente fase cualitativa del proyecto:

- **Reequilibrar la red.** Impulsar el empoderamiento y la visibilidad de los actores poco representados (especialmente colectivos de base, grupos vecinales y población árabe o gitana), ampliando su capacidad de incidencia en la toma de decisiones.
- **Activar relaciones dormidas o desconectadas.** Fomentar el encuentro entre actores que no mantienen vínculos actualmente, como asociaciones vecinales y comisiones de fiestas, o entre entidades culturales y sociales, con el fin de generar sinergias y fortalecer la cohesión barrial.
- **Cuidar los vínculos existentes.** Consolidar y acompañar las relaciones de colaboración ya establecidas, evitando la sobrecarga de las entidades que hoy sostienen buena parte de la red comunitaria.

Asimismo, se identifican posibles perfiles para la próxima fase de entrevistas cualitativas:

- **Actores centrales y articuladores:** concejalía de Acción Social o Concejalía Acción Social (SS.SS) , Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja, Cáritas.
- **Actores periféricos o invisibilizados:** Iglesias y mezquitas, Comisiones Obreras, colectivos culturales (población gitana, población árabe).
- **Actores informales con capacidad operativa en el territorio (aunque con bajo poder institucional):** Madres, jóvenes con problemas, líderes comunitarios y vecinales.

Estos perfiles permitirán profundizar en la comprensión de los flujos de poder, los mecanismos de mediación y las estrategias de resiliencia que estructuran la vida social del barrio.

9. Bibliografía

Fierheller, D., Ziegler, C., & O'Campo, P. (2024). Using community-based participatory research methods to co-design a data collection ecosystem: A case study in Peel, Canada. *International Journal for Equity in Health*, 23, 123. <https://doi.org/10.1186/s12939-024-02179-3>

Gilfoyle, M., Nyblade, L., & Wallerstein, N. (2022). Conceptualising, operationalising and measuring trust in community-based participatory health research and social networks. *Systematic Reviews*, 11, 311. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-01910-x>

Martín Gutiérrez, P. (1999). El sociograma como instrumento que desvela la complejidad. *Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, (11), 129–151. <https://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/713>

Leppin, A. L., Okamoto, J. M., Organick, P. W., Thota, A. D., & Montori, V. M. (2018). Applying social network analysis to evaluate implementation of a community-engaged, participatory research project in rural Minnesota. *Frontiers in Public Health*, 6, 315. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00315>

López-Sánchez, M. P. (2018). Herramientas y métodos participativos para la acción comunitaria. *Gaceta Sanitaria*, 32(40), 32–38. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.06.008>

Maya-Jariego, Isidro, & Holgado, Daniel. (2015). Network analysis for social and community interventions. *Psychosocial Intervention*, 24(3), 121-124. <https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2015.10.001>